

Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene

REPUBLIKA SLOVENIJA
STATISTIČNI URAD

Uvodna predstavitev

Janez Štebe

ADP, Univerza v Ljubljani

Delavnica za pedagoge: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene,
19. september 2016, Ljubljana, FDV

Vsebina predstavitve

- Predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov in možnosti dostopa do **mikropodatkov ter metapodatkov raziskav**
- Pomen vključitve **mikropodatkov** v študijski proces
- Namen in cilji delavnice
- Možne oblike sodelovanja po izvedbi delavnice
- Cilji vključitve podatkov registrskega popisa pri delu s študenti z zornega kota Arhiva družboslovnih podatkov

O ADP

- Nacionalni ponudnik storitev za delo z družboslovnimi podatki
- Del mednarodne družboslovne infrastrukturne organizacije [CESSDA](#)
- Naloge:
 - Prevzem raziskovalnih podatkov (od državnih ustanov, akademskega sektorja in zasebnih organizacij)
 - Digitalno skrbništvo, urejanje podatkov in opremljanje z metapodatki
 - Posredovanje podatkov uporabnikom (raziskovalci, študentje, učitelji)

Pomen vključitve mikropodatkov Popisa v študijski proces

- Ena od nalog ADP: Razširjanje rabe kakovostnih mikropodatkov ne glede na izvor.
- Sodelovanje s SURS je za ADP eno od prednostnih področij delovanja.
 - Poteka od konca devetdesetih, intenzivneje po letu 2012.
 - Cilj je narediti mikropodatke iz statističnih raziskovanj bolj dostopne za študijske in raziskovalne namene.

Pilotski projekt s ciljem:

Seznanimi predavatelje

- Z novostmi v ponudbi mikropodatkov za študijske namene.
- Možnostmi vključevanja sodelavcev ADP in SURS za podporo pri uvajanju dela na mikropodatkih pri študiju.

Ugotoviti: Kje so poglobitne ovire pri večjem vključevanju?

Zaključiti: Kako lahko prispevamo pri premagovanju ovir (z izkušnjami, medsebojno izmenjavo študijskih modelov in orodij, delitvijo znanj)?

Možne oblike sodelovanja po izvedbi delavnice

Po meri narejeni paket podatkov za delo s študenti, t.i. „Campus files“.

- ADP in SURS v povezavi z izbrano vsebino pripravita popolnoma anonimizirane mikropodatke, na podlagi katerih imajo študentje možnost pridobivanja metodološki znanj in analitičnih spretnosti v raziskovanju na področju družboslovja.

- Rezultat je lahko oblikovanje spletnega priročnika z nasveti za vpeljavo podatkov uradne statistike v izobraževanje:

- Podatki (dostop, vsebina, način dela s podatki) + vsebinski kontekst (problemi, teorije, naloge za preizkušanje).

Delo z resničnimi podatki kot obogatitev študija:

- boljšava statistične pismenosti ne le v okviru metodoloških predmetov, temveč tudi pri vsebinskih predmetih – študij na konkretnih primerih, prenos znanja v prakso.

Cilji vključitve podatkov registrskega popisa pri delu s študenti z vidika ADP

Mikropodatki SURS imajo visoko kakovost.

Popis je eden izmed najpogosteje uporabljenih podatkovnih virov na področju družboslovja.

Kljub velikemu pedagoškemu in raziskovalnemu potencialu je raba popisnih mikropodatkov v družboslovju relativno nizka.

- Številne možnosti pregledovanja in predstavljanja podatkov.
- Neizčrpen potencial za primerjalne analize tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Želimo pokazati na izbranem primeru, da je odprtih še veliko možnosti večjega izkoriščanja tudi ostalih podatkov ADP.

Nadaljevati in razvejati sodelovanje ADP in SURS na področjih storitev razširjanja podatkov in usposabljanja za drugo rabo.

Hvala za pozornost!

Janez Štebe

Predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

September 2016